

DE DESECHO A RECURSO: EL IMPACTO DEL RECICLAJE DE ÚTILES DE ESCRITURA

María D.-de-Juan Vigaray

mayo@gcloud.ua.es

<http://orcid.org/0000-0002-1763-6481>

Universidad de Alicante, España

Daniela Gisbert Ferri

dggf2@alu.ua.es

Universidad de Alicante, España

Valentina Lara Todarello

vltt1@alu.ua.es

Universidad de Alicante, España

Resumen:

El Proyecto Reciclaje Material de Escritura nace en la Universidad de Alicante como parte del proyecto matriz "Reciclar es Bello", liderado por la Red IDOi. Éste pretende generar conciencia acerca de la importancia del reciclaje de material de escritura inservible, utilizando una estrategia innovadora que busca fomentar la sostenibilidad y el compromiso social en el ámbito universitario. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con TerraCycle, una empresa líder mundial en reciclaje de materiales difíciles. Sus objetivos clave son la reducción de los residuos en el campus, la educación ambiental enfocada a la comunidad universitaria sobre prácticas de reciclaje y la generación de fondos para la Asociación ANDA.

Palabras clave: *Reciclaje de material de escritura inservible, sostenibilidad, compromiso social, TerraCycle, educación ambiental, concienciación, Asociación ANDA.*

FROM WASTE TO RESOURCE: THE IMPACT OF WRITING MATERIALS RECYCLING

Abstract:

The Writing Material Recycling Project was initiated at the University of Alicante as part of the parent project "Recycling is Beautiful," led by the IDOi Network. This initiative aims to raise awareness about the importance of recycling unusable writing materials through an innovative strategy that fosters sustainability and social responsibility within the university environment. The project is carried out in collaboration with TerraCycle, a global leader in recycling hard-to-recycle materials. Its primary objectives include reducing campus waste, providing environmental education to the university community on recycling practices, and generating funds for the ANDA Association.

Keywords: *Recycling of unusable writing materials, sustainability, social responsibility, TerraCycle, environmental education, awareness, ANDA Association.*

1. Introducción

El *Proyecto Reciclaje de Material de Escritura* de la Universidad de Alicante (UA) es una iniciativa que promueve la sostenibilidad y el compromiso social mediante la recolección de material de escritura inservible en la UA, en el campus de San Vicente del Raspeig con un total de 3.800 profesores y personal de administración y servicios, y unos 32.000 alumnos en estudios oficiales. La actividad principal del proyecto consiste en recolectar este tipo de material en contenedores ubicados en puntos estratégicos de la comunidad universitaria, así como en las denominadas "Cajas Sede" que están instaladas en diversas instituciones colaboradoras de la provincia de Alicante, tales como ayuntamientos y centros educativos de distintos ciclos de enseñanza pública y privada.

Esta iniciativa, que surgió en 2014 como parte de una práctica de la asignatura Fundamentos de Marketing en el Grado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha crecido gracias al apoyo de la comunidad universitaria y a la colaboración clave con TerraCycle, una empresa reconocida por su innovador programa de reciclaje. TerraCycle comenzó a ofrecer sus servicios de reciclaje de material de escritura en España en abril de 2011, en colaboración con BIC®, y continúa activo hasta la fecha.

TerraCycle permite "reciclar lo irreciclable" y ofrece un sistema de recompensas que va más allá de la simple recolección de residuos. Cada caja de material de escritura inservible, preparada en el campus con un peso mínimo de entre 20 y 25 kilos, se envía a TerraCycle, donde permite acumular puntos que se pueden canjear en forma de donaciones monetarias, brindando así la oportunidad de apoyar a organizaciones benéficas.

A través de este sistema, el Proyecto de Reciclaje "Reciclar es Bello" al que pertenece el Proyecto de Reciclaje de Material de Escritura ha puesto su foco social en la Asociación ANDA (Asociación de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad de Alicante), una asociación sin ánimo de lucro ubicada en San Vicente del Raspeig (Alicante). Mediante un servicio de intervención socio-pedagógica y ocupacional, Anda trabaja para crear un servicio de atención especializada a personas con diversidad funcional y a sus familias.

Para materializar el proyecto, en 2018 se dio un paso importante a través de la instalación de los primeros contenedores de reciclaje oficiales en el campus, consolidando así la infraestructura necesaria para facilitar la participación activa de la comunidad universitaria y extender el impacto de la iniciativa a nivel comunitario. La inauguración de estos contenedores, en la que participaron miembros del equipo del proyecto y las autoridades universitarias competentes (Consejo de Estudiantes, el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral y la unidad de EcoCampus), marcó el compromiso institucional hacia el reciclaje y la sostenibilidad en el campus alicantino (véase la Figura 1).

Figura 1. Inauguración de las cajas de reciclaje en la Universidad de Alicante 2018

Fuente: cc_bymaydejuan_instalacióncajas_2018

Gracias a la colaboración con TerraCycle y la buena aceptación por parte de la comunidad universitaria, esta iniciativa no solo ayuda al medio ambiente al reducir el desperdicio resultante del aprendizaje del alumnado y de las tareas administrativas, docentes e investigadoras, sino que también contribuye económicamente a una causa social, convirtiéndose así en un modelo de sostenibilidad y solidaridad.

Finalmente, este proyecto se sirve de la metodología de Aprendizaje Servicio, una innovadora combinación de aprendizaje académico y servicio comunitario. Este enfoque no solo permite a los estudiantes aprender y aplicar conceptos de marketing con un propósito social y ambiental, sino que también los transforma en agentes de cambio, capaces de impactar positivamente en su entorno mientras adquieren habilidades prácticas y conocimientos reales. Así, el aprendizaje deja de ser algo teórico para convertirse en una experiencia significativa que marca tanto a los estudiantes como a la comunidad.

2. Transformación Sostenible: Evolución, Objetivos e Impacto del Proyecto

2.1 Evolución del proyecto

A continuación, se destacan algunos de los momentos clave en la evolución del Proyecto de Reciclaje de Material de Escritura en la Universidad de Alicante. En el curso 2014/2015, como parte de las primeras prácticas del proyecto, se colocaron simplemente dos cajas piloto pequeñas, una en la Biblioteca General y otra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (CCEE). Estas cajas permitieron evaluar el interés inicial de la comunidad universitaria y sentaron las bases para futuras expansiones.

Durante el curso 2015/2016, en una práctica de la asignatura sobre diseño de productos, se diseñó el contenedor definitivo para la recolección de material de escritura: una caja negra de forma rectangular y medidas homologadas con EcoEmbes al igual que las conocidas cajas amarillas de plástico y azules de papel, que incluye el logotipo de la Universidad de Alicante y de las entidades colaboradoras, además de la información sobre qué se puede reciclar, en castellano y en valenciano.

Este diseño refuerza el propósito educativo y ambiental del proyecto dentro del campus, convirtiéndolo en un símbolo del compromiso universitario con el reciclaje (véase la Figura 2).

Figura 2. Contenedor definitivo de reciclaje de material de escritura

Fuente: cc_bymayodejuan_cajaproyecto

Durante el curso 2017-2018, se alcanzó un acontecimiento significativo cuando, tras años de planificación y pruebas, se instalaron los contenedores definitivos en los puntos estratégicos del campus, en junio de 2018. Estos contenedores, diseñados en los cursos anteriores con la colaboración de estudiantes y docentes, como ya se ha apuntado, facilitaron un acceso más amplio y consolidaron el compromiso de la universidad

con el reciclaje de material de escritura. La inauguración oficial en 2018 representó no sólo la culminación de años de trabajo, sino también el inicio de una presencia más visible, notoria y accesible del proyecto en la comunidad universitaria.

Tan solo cuatro meses después de esta instalación, en octubre de 2018, tuvo lugar un momento clave: el primer envío de 25 kilos de material a TerraCycle, la empresa líder en el reciclaje de materiales difíciles con sede en Madrid. En ese mismo curso académico, la iniciativa tuvo tan buenos resultados que se amplió la participación a estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, quienes promovieron el proyecto tanto en el campus como en las redes sociales. Esta expansión permitió ampliar el alcance del proyecto.

De manera paralela, el proyecto también consiguió ampliar su alcance mediante la instalación de "cajas sede" en instituciones colaboradoras fuera del campus, como ayuntamientos y centros educativos, lo que permitió involucrar a una mayor comunidad en la iniciativa de reciclaje (véase el Anexo).

Por tanto, con estas expansiones, el Proyecto de Reciclaje ha consolidado su presencia tanto en el campus como en la sociedad, posicionándose como una iniciativa de referencia en sostenibilidad y responsabilidad social. A fecha de hoy, el proyecto sigue creciendo, y continúa involucrando activamente tanto a la comunidad universitaria como a instituciones colaboradoras en la provincia, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y el impacto social positivo.

2.2 *Objetivos*

Este proyecto tiene tres objetivos principales que juntos, funcionan como engranajes que impulsan el cambio. A través de ellos, se atacan tres frentes cruciales: el medio ambiente, la educación y el compromiso social.

2.2.1 *Objetivo medioambiental*

El proyecto tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que terminarían en vertederos mediante el fomento de un reciclaje responsable, contribuyendo así a la conservación de recursos y la reducción de la contaminación ambiental, en beneficio tanto del campus universitario como de la comunidad en general.

La empresa receptora de estos materiales, TerraCycle, los transforma en materias primas que luego se utilizan para producir artículos como muebles, palés de plástico, baldosas de suelo y cubiertas para parques infantiles y pistas de atletismo. Este proceso se gestiona cuidadosamente para mantener una cadena de custodia que permite rastrear cada paso y asegurar que los materiales reciclados se destinan a usos sostenibles y específicos. Terracycle. (TerraCycle, 2024)

2.2.2. *Objetivo educativo y de concienciación*

El objetivo principal radica en enseñar las claves del marketing a los estudiantes y hacerlo concienciando al estudiantado. Además, los objetivos secundarios son implicar al profesorado, tanto docente como investigador, y al personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) de la universidad en la sensibilización sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas en el medio ambiente. A través de la participación activa en el reciclaje, la comunidad universitaria toma conciencia de la importancia de adoptar prácticas sostenibles, desarrollando una cultura de responsabilidad ambiental.

2.2.2.1 *Metodología de aprendizaje servicio*

Para lograr este objetivo, el Proyecto se basa en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), un enfoque pedagógico que integra el aprendizaje académico con un servicio a la comunidad. Este método busca superar el modelo tradicional de enseñanza, en el cual el conocimiento se genera de manera aislada dentro

de las aulas y laboratorios, directo profesorado-alumnado, con una mínima interacción con la sociedad. En este enfoque tradicional de enseñanza, las misiones universitarias de docencia, investigación y extensión están separadas, y la comunidad solo se beneficia pasivamente a través de actividades de extensión¹.

El ApS es “una actividad o programa de servicio solidario protagonizado por los estudiantes, orientado a atender eficazmente las necesidades de una comunidad, y planificada de forma integrada con los contenidos curriculares con el objetivo de optimizar los aprendizajes” (Tapia, 2008, p. 43). A través de la metodología ApS, la docencia, la investigación y la responsabilidad social están estrechamente conectadas e integradas con la comunidad. La comunidad universitaria ya no es solo un receptor pasivo, sino un socio activo en el proceso de aprendizaje y aplicación de conocimientos. Este modelo colaborativo permite que estudiantes, docentes y personal trabajen junto a la sociedad, haciendo de la responsabilidad social una misión central junto con la docencia y la investigación.

En el caso del Proyecto Reciclaje, los estudiantes de marketing aplican sus conocimientos para promover y mejorar prácticas de sostenibilidad y reciclaje tanto en el campus como en otros entornos. A través de esta experiencia, desarrollan competencias clave como la responsabilidad social, el trabajo en equipo, la autoeficacia y la motivación.

Esta actividad se lleva a cabo como parte de una práctica de la asignatura 35023 Fundamentos de Marketing del Grado en Economía, en la que los alumnos deben elaborar un Plan de Marketing para ampliar el alcance del proyecto. Con este plan, los estudiantes buscan nuevas instituciones donde implementar "cajas sede", explican el propósito del proyecto y crean contenido para redes sociales que motive a la comunidad a participar activamente. De esta forma, no solo contribuyen a la sostenibilidad, sino que también desarrollan las competencias necesarias para alcanzar sus propios objetivos. Además, el proyecto implementa una metodología de enseñanza en cadena en la que los estudiantes en prácticas actúan como asesores para los alumnos de cada promoción. Esta forma de enseñanza permite un trato hacia los alumnos más cercano y facilita la transferencia de conocimiento de manera descendente.

El alumnado asesor de último curso y responsable de la enseñanza en cadena no sólo guía a los estudiantes de primer curso en la realización de sus tareas tales como la elaboración de un Plan de Marketing, sino que también comparten su experiencia y aprendizajes adquiridos, reforzando el compromiso y el valor del proyecto en cada nivel. Así, este modelo de aprendizaje en cadena asegura que el conocimiento (siempre respaldado por el del docente) y el compromiso con la sostenibilidad se transmitan y fortalezcan a lo largo de diferentes niveles de experiencia, enriqueciendo tanto a los estudiantes como al proyecto. (Véase la figura 3).

Figura 3. Asesoras (4º curso, en el centro de la foto) y alumnos (1º curso) en una sesión de tutoría

Fuente: cc_bymayo_aprendoencadena_2024

¹ Las **actividades de extensión** son acciones mediante las cuales la universidad colabora con la sociedad para compartir conocimiento y recursos académicos, beneficiando a la comunidad. Incluyen charlas, cursos, proyectos comunitarios y convenios con instituciones externas.

2.2.3 Objetivo social

El objetivo social del Proyecto Reciclaje es contribuir de manera directa al bienestar de la comunidad mediante donaciones a la Asociación ANDA. Cada vez que se envían materiales reciclados a TerraCycle, el proyecto acumula puntos que se convierten en donaciones monetarias para ANDA, una organización que apoya a personas con discapacidad. Este enfoque permite que el esfuerzo de reciclaje no solo beneficie al medio ambiente, sino que también tenga un impacto positivo en la sociedad al transformar materiales desechados en recursos para una causa solidaria.

La Asociación ANDA es una entidad especializada en la atención a personas con diversidad funcional o en riesgo de presentarla. Fueron también los estudiantes quienes, en una práctica sobre marketing social en el curso 2018/2019, escogieron ANDA como su asociación preferida por compartir los valores del campus alicantino y por su proximidad geográfica. A través de sus cuatro centros de atención, ANDA atiende a personas desde los 0 hasta los 100 años y a sus familias en las diferentes etapas de la vida, proveyéndoles de recursos y servicios necesarios de manera integral. Además, realiza acciones sociocomunitarias, solidarias y de sensibilización social (Fundación Juan Perán Pikolinos, s.f.). Para más información, se puede consultar su sitio web en <https://andalicante.org>.

2.3 Resultados de la implementación del Proyecto

A lo largo del Proyecto, se ha logrado recolectar una cantidad significativa de material de escritura inservible, contribuyendo de manera directa a la sostenibilidad y el impacto social del programa en el medio ambiente y la sociedad. En el campus de la UA, desde el inicio del proyecto en 2014 hasta la fecha, se han recolectado más de media tonelada (509.845 kg) de material de escritura. Las cajas sede, ubicadas en diversas instituciones y organizaciones colaboradoras, han añadido un total de 363.9 kg., permitiendo expandir el impacto del proyecto más allá del entorno universitario por toda la provincia.

En conjunto, entre el campus y las cajas sede, el proyecto ha alcanzado a fecha 30 de noviembre 2024 la impresionante cifra de 873.745 kg de material de escritura reciclado, una contribución significativa para la reducción de residuos en vertederos y el apoyo a causas sociales a través de las donaciones generadas. Este crecimiento constante en la recolección de materiales muestra el compromiso tanto de la comunidad universitaria como de los colaboradores externos en fomentar prácticas sostenibles. La Figura 4 muestra la evolución de los kilogramos recogidos en la UA y en sus sedes en la década de funcionamiento.

Figura 4. Evolución de los kilogramos recogidos en UA y sedes (2014-2024)

Fuente: Elaboración propia

No obstante, ha habido factores externos como la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2021 que pudieron haber afectado las operaciones del Proyecto por cambios en la modalidad online y dual de trabajo, tales como la reducción de actividades presenciales en el campus. Por otro lado, los incrementos en la recolección en algunos años se asocian con proyectos de expansión o la apertura de nuevas sedes, que permitieron colocar más "cajas sede" y mejorar la infraestructura logística, lo cual contribuyó significativamente a los resultados obtenidos.

Desde que el proyecto comenzó a colaborar con TerraCycle en 2014, éste ha logrado acumular 60.051 puntos, equivalentes a 600,51 euros en donaciones para ANDA. Estas donaciones transforman el esfuerzo de reciclaje en un beneficio concreto y duradero, proporcionando un impacto tangible en forma de fondos y un valor intangible al apoyar que personas en situación de discapacidad tengan acceso a los recursos y servicios que necesitan para mejorar su calidad de vida.

A pesar de los logros obtenidos, el proyecto enfrenta ciertos desafíos diariamente. Uno de ellos es la falta de conocimiento y cuidado por parte de algunos usuarios, quienes depositan residuos convencionales en los contenedores destinados exclusivamente al reciclaje de material de escritura. Esto provoca que el material reciclable se mezcle con desechos no aptos, obligando al personal del proyecto a realizar una minuciosa separación antes de enviarlos a TerraCycle (véase Figura 5).

Figura 5. Basura en los contenedores de reciclaje

Fuente: cc_bymayodejuan_interiorcajareciclaje

Otro reto importante es la difusión del proyecto dentro del campus, ya que no todo el alumnado, especialmente el de otras titulaciones, está completamente informado. Esto ocasiona una distribución desigual de los materiales recolectados, con algunas cajas acumulando significativamente más material que otras.

En cuanto a las cajas sede fuera del campus, el éxito del proyecto depende del compromiso activo de las instituciones participantes. Estas entidades, de forma voluntaria, deben responsabilizarse de trasladar el material recolectado a la UA para su posterior reciclaje.

Para superar estos obstáculos, es fundamental fortalecer la comunicación y fomentar un mayor compromiso de toda la comunidad universitaria y de las instituciones colaboradoras, logrando así que todos los involucrados comprendan y se adhieran plenamente a los objetivos de sostenibilidad del proyecto.

3. Preguntas/cuestiones para la discusión

Cuestión 1.

¿Cuál es la importancia de que una universidad promueva iniciativas de reciclaje y sostenibilidad, y qué impacto social y medioambiental pueden generar estos proyectos en la comunidad universitaria y en su entorno?

Que una universidad promueva iniciativas de reciclaje y sostenibilidad representa un paso significativo hacia la integración de valores ecológicos en su misión educativa, fortaleciendo su papel como líder en responsabilidad ambiental y un ejemplo para su comunidad y otras instituciones. Estas acciones no solo reducen el impacto ambiental al evitar que los residuos como el material de escritura utilizado por la comunidad universitaria terminen en vertederos, sino que también educan y sensibilizan a la comunidad sobre la economía circular, integrando valores de sostenibilidad en su vida cotidiana y futura.

El impacto social de este tipo de estos proyectos es significativo. Al unir a la comunidad universitaria en torno a un objetivo común, se genera una sinergia donde la colaboración de estudiantes, personal y profesores no solo refuerza el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida, sino que también potencia el alcance de estas iniciativas y les brinda experiencia práctica en gestión de proyectos ecológicos.

La colaboración con instituciones externas amplía aún más la influencia de la universidad, que puede inspirar a otras organizaciones a replicar estas acciones, multiplicando su impacto. Además, la participación activa de todos los implicados asegura el éxito del proyecto, convirtiéndolos en agentes de cambio. Estas experiencias no solo refuerzan su compromiso con prácticas responsables, sino que también les capacitan para aplicar estos valores más allá del campus, generando un impacto positivo y duradero en la sociedad.

Desde el punto de vista medioambiental, estos proyectos disminuyen la generación de desechos y fomentan la economía circular. Transformar los residuos en nuevos productos no solo protege el medio ambiente, sino que también contribuye a suavizar los efectos del cambio climático y a preservar los ecosistemas.

Cuestión 2.

¿Cómo influye el apoyo a la Asociación ANDA y la inclusión de una causa social en la percepción y motivación de la comunidad universitaria para participar en el proyecto, y qué otras organizaciones locales podrían beneficiarse de una colaboración similar?

El apoyo a la Asociación ANDA y la inclusión de una causa social pueden tener un impacto significativo en la percepción y motivación de la comunidad universitaria. Esta dimensión adicional puede fortalecer el sentido de propósito y compromiso de los estudiantes y el personal, que perciben el proyecto como una forma de contribuir tanto al medio ambiente como a una causa noble.

La presencia de una causa social genera un sentimiento de empatía y solidaridad, motivando a la comunidad universitaria a participar activamente, ya que sienten que sus acciones tienen un impacto real en la vida de otras personas. Esta colaboración puede hacer que el proyecto sea más atractivo y movilizador, al conectar emocionalmente con los valores y principios de la comunidad universitaria. Además, este tipo de alianza puede reforzar la imagen de la universidad como una institución comprometida con el bienestar social, lo cual también puede motivar a sus miembros a participar y apoyar iniciativas similares en el futuro.

En cuanto a otras organizaciones locales que podrían beneficiarse de una colaboración similar, se podría considerar la participación de asociaciones locales que trabajen en ámbitos como la inclusión social, la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, o la protección animal, entre otras. Por ejemplo, una colaboración con bancos de alimentos locales podría motivar a la comunidad universitaria a participar en campañas de donación de alimentos, mientras que una alianza con refugios de animales podría incentivar la participación en eventos de voluntariado o adopción. Estas colaboraciones no solo ampliarían el impacto social del proyecto, sino que también diversificarían las oportunidades de participación para los estudiantes y el personal, fortaleciendo su vínculo con la universidad y con la comunidad en general.

Cuestión 3.

¿Cómo contribuye este proyecto de ApS al aprendizaje y aplicación de conceptos de marketing, al

desarrollo de habilidades clave, y qué otros temas académicos podrían integrarse para enriquecer la experiencia de los estudiantes?

Este proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) contribuye de manera significativa al aprendizaje y aplicación de conceptos de marketing, ya que permite a los estudiantes experimentar la planificación, implementación y la evaluación de estrategias de marketing en un contexto real. Este proyecto brinda a los estudiantes una oportunidad práctica para aplicar conceptos clave del marketing, como la segmentación de mercado, el posicionamiento y las estrategias de comunicación. Al trabajar en una iniciativa real, desarrollan habilidades esenciales al diseñar campañas de difusión, captar participantes y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad.

Además, el proyecto facilita el desarrollo de habilidades clave en los estudiantes, tales como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. A medida que colaboran en diferentes fases del proyecto, los estudiantes aprenden a coordinar esfuerzos, manejar recursos, adaptar estrategias según los resultados obtenidos y a enfrentar desafíos prácticos en un entorno controlado pero realista, lo cual es valioso para su futuro profesional.

Para enriquecer aún más la experiencia de los estudiantes, podrían integrarse temas académicos adicionales como la sostenibilidad y responsabilidad social, la gestión de proyectos, y la economía circular. Estos temas no solo complementan los conocimientos de marketing, sino que también aportan una perspectiva más amplia sobre el impacto social y ambiental del proyecto, ayudando a los estudiantes a entender el rol que tienen las empresas y organizaciones en el desarrollo sostenible y en la creación de valor para la sociedad. Esto haría que la experiencia de Aprendizaje-Servicio fuera aún más integral, alineando la educación práctica con los objetivos de responsabilidad y sostenibilidad que cada vez tienen más relevancia en el ámbito empresarial.

Cuestión 4.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el proyecto para expandir su alcance dentro y fuera de la universidad y asegurar un impacto sostenible a largo plazo, y qué mejoras propondrías para superarlos?

El proyecto enfrenta varios desafíos clave para expandir su alcance y asegurar un impacto sostenible a largo plazo. Uno de los principales obstáculos es la visibilidad limitada, ya que, si el proyecto no es ampliamente conocido dentro y fuera de la universidad, será difícil captar la atención y el compromiso tanto de estudiantes y personal universitario como de posibles colaboradores externos. Además, la dependencia de recursos limitados, como financiación y apoyo logístico, restringe su capacidad de crecimiento y continuidad en el tiempo. Otro desafío es mantener el nivel de motivación y compromiso de la comunidad universitaria, ya que, con el tiempo, sin incentivos y sin recordar constantemente la importancia del proyecto, es posible que el interés decaiga.

Para superar estos desafíos, sería fundamental mejorar la visibilidad del proyecto a través de campañas de comunicación que utilicen tanto canales internos de la universidad como redes sociales y medios locales. Esto permitiría llegar a una audiencia más amplia y sensibilizar sobre los objetivos y logros del proyecto. También sería beneficioso buscar financiación y apoyo externo mediante alianzas con empresas, ONGs y organismos gubernamentales. Estas colaboraciones no sólo aportarían los recursos adicionales necesarios, sino que también aumentarían la credibilidad y el alcance del proyecto, al alinearse con instituciones reconocidas.

Mantener el compromiso a largo plazo es igualmente importante, y se podría lograr ofreciendo incentivos para los participantes, como certificaciones de participación o créditos académicos. Esto ayudaría a que estudiantes y personal se sientan motivados a contribuir activamente. Además, integrar el proyecto en programas académicos específicos, como asignaturas de marketing, sostenibilidad o responsabilidad social, aseguraría una fuente constante de participación y consolidaría el proyecto como una parte integral de la formación académica. Con estas mejoras, el proyecto tendría una base más sólida para expandirse y lograr un impacto positivo duradero, tanto dentro de la universidad como en la comunidad externa.

4. Conclusiones

El Proyecto de Reciclaje de Material de Escritura de la Universidad de Alicante ha demostrado ser una iniciativa que combina sostenibilidad ambiental, compromiso social y aprendizaje académico, consolidándose como un modelo de referencia tanto dentro como fuera del campus. A lo largo de su desarrollo, ha logrado integrar a la comunidad universitaria, instituciones colaboradoras y empresas como TerraCycle en un esfuerzo conjunto para reducir residuos, apoyar causas sociales y fomentar prácticas sostenibles.

La decisión de realizar este caso y seleccionar estas acciones radica en la importancia de visibilizar iniciativas que integren el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, creando un impacto duradero tanto en el ámbito educativo como en el social y ambiental. Este proyecto no solo aborda la creciente necesidad de soluciones sostenibles, sino que también pone en práctica valores universales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad ambiental, sirviendo como inspiración para el desarrollo de programas similares en otras instituciones.

El uso de la metodología de Aprendizaje-Servicio ha sido clave para el éxito del proyecto, permitiendo que los estudiantes apliquen conocimientos teóricos en un contexto práctico y significativo. Esto no solo fortalece su formación académica, sino que también los convierte en agentes activos de cambio social y ambiental. Además, la colaboración con la Asociación ANDA agrega un valor solidario que refuerza el compromiso de los participantes y genera un impacto tangible en la sociedad.

Se considera que estas acciones han logrado consolidar un modelo integral que combina sostenibilidad, compromiso social y aprendizaje práctico, posicionándose como una referencia en el ámbito universitario. No obstante, se identifican áreas clave para su mejora que podrían potenciar significativamente su alcance e impacto. Entre ellas, destaca la necesidad de implementar estrategias de comunicación más amplias y efectivas, tanto dentro como fuera del campus, para sensibilizar a un mayor número de personas y garantizar la participación activa de la comunidad.

Asimismo, establecer alianzas estratégicas con un mayor número de instituciones locales, regionales e incluso nacionales podría expandir la red de colaboración y asegurar una mayor sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Finalmente, incorporar incentivos específicos, como certificaciones, créditos académicos o reconocimientos para los participantes, podría incrementar el interés y el compromiso, promoviendo una implicación más constante y motivada por parte de estudiantes, docentes y colaboradores. Estas mejoras no sólo podrían fortalecer el impacto del proyecto, sino que también lo pueden posicionar como un modelo deseable para otras instituciones.

En definitiva, el Proyecto de Reciclaje de Material de Escritura es un reflejo de cómo la unión de la educación, la sostenibilidad y la responsabilidad social puede lograr resultados significativos, inspirando a futuras generaciones a continuar este legado y expandir su impacto en un mundo que demanda cada vez más soluciones sostenibles e inclusivas.

ANEXO CAJAS SEDE PARTICIPANTES

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 1. | Correos UA (San Vicente del Raspeig) | 9. | CEIP Aire Libre (Alicante) |
| 2. | Cafetería La Terreta UA (San Vicente del Raspeig) | 10. | IES José Maruhenda Prats (Pinoso) |
| 3. | CEIP Dama D'Elx (Elche) | 11. | Ayuntamiento de Tárbenas (Tárbenas) |
| 4. | IES Gabriel Miró (Orihuela) | 12. | Colegio Mayor UA (San Vicente del Raspeig) |
| 5. | CEIP Ramón Llull (Alicante) | 13. | CEIP Rodolfo Tomás Samper (El Altet) |
| 6. | IES Figueras Pacheco (Alicante) | 14. | IES Pare Vitoria (Alcoy) |
| 7. | Biotremol (San Vicente del Raspeig) | 15. | CEIP El Palmeral de Elche (Elche) |
| 8. | CEIP Costa Blanca (Alicante) | 16. | IES Santa Pola (Santa Pola) |

- | | |
|--|--|
| 17. Escuela Europea Alicante (Alicante) | 31. IES Victoria Kent (Elche) |
| 18. CEIP San Gabriel (Alicante) | 32. IES La Torreta (Elche) |
| 19. Villa Universitaria (San Vicente del Raspeig) | 33. IES Azud de Alfeitami (Almoradí) |
| 20. CEIP José Ramón García Antón (San Vicente del Raspeig) | 34. CEIP Azorín (Santa Pola) |
| 21. CEIP Isla Tabarca (Alicante) | 35. IES Marina Baixa (Villajoyosa) |
| 22. IES Cabo de las Huertas (Alicante) | 36. Liceo Francés (El Campello) |
| 23. IES Lloixa (San Juan) | 37. IES María Blasco (San Vicente del Raspeig) |
| 24. IES Fray Ignacio Barrachina (Ibi) | 38. CEIP María Magdalena (Novelda) |
| 25. IES Bahía de Babel (Alicante) | 39. IES Leonardo Da Vinci (Alicante) |
| 26. CEIP Almadraba (Alicante) | 40. CEIP Joaquín Sorolla (Alicante) |
| 27. IES El Palmeral de Orihuela (Orihuela) | 41. CEIP Santo Domingo (Alicante) |
| 28. IES San Vicente (San Vicente del Raspeig) | 42. IES Jorge Juan (Alicante) |
| 29. IES Antonio Serna (Albatera) | 43. Ayuntamiento de Petrer (Petrer) |
| 30. IES Las Españetas (Orihuela) | 44. Cruz Roja (Alicante) |
| | 45. CEIP El Faro (Alicante) |

Bibliografía

Fundación Juan Perán Pikolinos. (s.f.). *Asociación de Niños/as, Jóvenes y Adultos con Discapacidad de Alicante (ANDA)*. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de <https://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/asociacion-de-ninos-as-jovenes-y-adultos-con-discapacidad-de-alicante-anda/>

DATOS UA:

Universidad de Alicante. (s. f.). [www.uv.es](https://www.uv.es/uvweb/master-asesoramiento-linguistico-cultura-literaria-aplicaciones-contexto-valenciano/es/universidades-participantes/universidad-alicante/universidad-alicante-1285911921225.html). Recuperado 26 de noviembre de 2024, de <https://www.uv.es/uvweb/master-asesoramiento-linguistico-cultura-literaria-aplicaciones-contexto-valenciano/es/universidades-participantes/universidad-alicante/universidad-alicante-1285911921225.html>

TERRACYCLE:

<https://www.terracycle.com/es-ES/brigades/bic-es#@40.3964129438718;-3.7130000000000004zoom:5>

TAPIA, Ma N. (2008). *Aprendizaje y servicio solidario*. Buenos Aires: Ciudad Nueva.

Web del Proyecto “Reciclar es Bello”

<https://web.ua.es/es/doi/investigaciones-y-trabajos-academicos-realizados-sobre-el-proyecto-reciclar-es-bello.html#>